

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.485

DOI: 10.5281/зенодо.14912394

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

РОМАНИШИНА Татьяна Сергеевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

КОНОВАЛОВА Елена Евгениевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: eekmgus@mail.ru

Аннотация. В статье представлен результат авторского анализа проблем и перспектив развития рынка медицинского туризма в России с учетом мировых трендов и динамики развития отрасли. Конкретизирован перечень приоритетных потребителей услуг медицинского туризма. Представлен опыт успешных кейсов решения задачи развития медицинского туризма в отдельных регионах России на примере Московской области. Выделены риски развития медицинского туризма. Определены основные векторы развития санаторно-курортного бизнеса и экспорта медицинских услуг в аспекте формирования единого контура коммуникативной среды медицинского туризма. Предложен конструктивный сценарий коммуникативного взаимодействия акторов территориального развития медицинского туризма, в том числе гостиничных и туристских предприятий, совместно со специализированными сервисами бронирования и общественными организациями. Конкретизированы требования к эффективной коммуникативной среде медицинского туризма.

Ключевые слова: медицинский туризм, коммуникативная среда, коммуникации, цифровые сервисы, агрегаторы бронирования, маркетинг территорий, гостиничные предприятия

Для цитирования: Романишина Т.С. Коновалова Е.Е. Эффективная коммуникативная среда развития медицинского туризма в российской региональной практике. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.46-55. DOI: 10.5281/зенодо.14912394.

Статья поступила в редакцию: 25.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

EFFECTIVE COMMUNICATION ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN RUSSIAN REGIONAL PRACTICE

Tatiana S. ROMANISHINA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

Elena E. KONOVALOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: eekmgus@mail.ru

Abstract. The article presents the results of the author's analysis of the problems and prospects for the development of the medical tourism market in Russia, taking into account global trends and the dynamics of the industry development. The list of priority consumers of medical tourism services is specified. The experience of successful cases of solving the problem of developing medical tourism in certain regions of Russia is presented using the example of the Moscow region. The risks of medical tourism development are highlighted. The main vectors of development of the health resort business and export of medical services are determined in terms of forming a single contour of the communicative environment of medical tourism. A constructive scenario of communicative interaction of actors of territorial development of medical tourism, including hotel and tourism enterprises, together with specialized booking services and public organizations is proposed. The requirements for an effective communicative environment of medical tourism are specified.

Keywords: medical tourism, communication environment, communications, digital services, booking aggregators, territory marketing, hotel enterprises

For citation: Romanishina, T.S., Konovalova, E.E. (2024). Effective communication environment for the development of medical tourism in Russian regional practice. Service plus, 18(4), 46-55. DOI: 10.5281/zenodo.14912394. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/25.

Accepted: 2024/12/28.

Медицинский туризм в России: новая реальность и ее социальные последствия. Медицинский туризм – явление сравнительно новое для России, но уже сейчас оно становится заметным социальным феноменом, требующим пристального внимания как социологов, так и представителей сферы здравоохранения. Изучение этого процесса не только важно для понимания его влияния на российское общество, но и необходимо для прогнозирования его дальнейшего развития. Исследование данного феномена – это задача, требующая системного подхода, включающего сбор и анализ данных, формирование выводов и прогнозирование будущих трендов.

Цель исследования – изучение медицинского туризма в России, как в настоящее время, так и в перспективе, с выявлением коммуникативных возможностей туристско-информационной инфраструктуры для формирования системы устойчивого медицинского туризма в регионах на примере Московской области.

Задачи исследования:

1. Определение направлений развития российского медицинского туризма. Необходимо понять, в каких направлениях будет развиваться этот сегмент рынка в ближайшие годы. Это включает анализ существующих предложений медицинских услуг, спроса на них со стороны иностранных граждан, а также определение тенденций развития медицинской инфраструктуры в России.

2. Выявление предпочтений иностранных граждан на российском рынке медицинских услуг. Важно определить, какие медицинские услуги интересуют иностранцев, какие факторы влияют на их выбор, и как они оценивают качество российской медицинской помощи. Данные, полученные в результате этого анализа, позволят определить специфические потребности иностранного туризма и выстроить более эффективные стратегии для привлечения пациентов.

3. Исследование возможностей медицинского туризма для иностранных граждан. Необходимо изучить инфраструктурные, законодательные и финансовые факторы, которые влияют на доступность российской медицинской помощи для

иностранцев. Важно также проанализировать эффективность существующих механизмов привлечения медицинских туристов и выработать рекомендации по их совершенствованию.

4. Определение внутренних предпочтений российских граждан в получении медицинских услуг. Нельзя забывать и о внутреннем рынке медицинского туризма. Необходимо выявить, насколько россияне готовы обращаться за медицинской помощью в другие регионы страны, какие факторы влияют на их выбор, и как они оценивают качество медицинских услуг в разных регионах.

5. Выявление перспективных направлений развития медицинского туризма в России. На основе полученных данных необходимо определить, какие направления в медицинском туризме будут наиболее востребованы в будущем. Это позволит разработать конкретные стратегии развития этого сегмента рынка, направленные на удовлетворение потребностей как иностранных граждан, так и россиян.

6. Определение основных акторов и их роль в коммуникативной среде медицинского туризма. Необходимо понимать, что в большинстве случаев понятие самого медицинского туризма является новым для предприятий туристско-рекреационного сектора. Гостиничные предприятия, равно как и туристские компании в регионах, не имеющих специального профиля оказания туристских услуг в данном направлении, не сталкивались с данной целевой аудиторией потребителей, что не позволяло формировать узнаваемый туристский продукт, удовлетворяющий потребности рынка на необходимом уровне.

Понимание социальных последствий развития медицинского туризма в России крайне важно. Это поможет разработать эффективные механизмы управления этим процессом, обеспечить качество медицинских услуг для всех граждан и предотвратить возникновение негативных последствий. Настоящее исследование позволит определить перспективные направления развития медицинского туризма в России, что позволит сформировать концептуальные подходы к формированию

эффективной коммуникативной системы медицинского туризма в регионах и укрепить позиции страны в мировом медицинском туризме. [8]

Медицинский туризм в настоящее время представляет собой глобальный феномен. Его влияние на развитие глобального туристского рынка переоценить сложно. Последние 15 лет ознаменовались стремительным развитием международного медицинского туризма, который из нишевого явления превратился в глобальный феномен, играющий важную роль в экономике многих стран. Эта трансформация отражается в появлении единых стандартов оценки, систематизации процессов и формировании специфической структуры индустрии. [9]

Структура медицинского туризма включает в себя важных акторов коммуникативной среды, во многом определяющих его динамику и направленности в мировом пространстве.

Агентства медицинского туризма, как ключевой поставщик клиентов на данный рынок, специализируются на организации поездок для лечения, обеспечивая связь между пациентами и медицинскими учреждениями за рубежом. Они занимаются подбором клиники, бронированием билетов, отелей, переводом медицинских документов и другими логистическими вопросами. Медицинский менеджмент охватывает управленческие процессы в медицинских учреждениях, направленные на оптимизацию работы и повышение качества медицинской помощи. В контексте медицинского туризма это включает специальные программы, направленные на обслуживание иностранных пациентов. Нельзя забывать и о таких участниках, как органы по аккредитации. В своей деятельности они обеспечивают стандартизацию качества медицинских услуг, проводя оценку клиник, медицинского персонала, оборудования и соблюдения этических норм. Особую роль играют юридические компании, специализирующиеся на правовых аспектах медицинского туризма, помогая пациентам разобраться в сложностях международного законодательства, обеспечивая правовую защиту и регулируя вопросы страхования. [10]

Важную роль в развитии медицинского туризма играют международные организации, координирующие деятельность и способствующие формированию единых стандартов:

1. Ассоциация медицинского туризма (МТА, США): занимается продвижением медицинского туризма как отрасли, проводит исследования, определяет тренды и создает рекомендации для участников рынка.

2. Европейский альянс международного туризма (EUMTA, Венгрия): фокусируется на развитии медицинского туризма в Европе, координируя действия стран-участниц, продвигая медицинские услуги и устанавливая единые стандарты качества.

3. Международная ассоциация медицинского туризма (IMTA, Сингапур): продвигает медицинский туризм как глобальное явление, создает платформу для обмена опытом и информацией между странами, проводит конференции и выставки, а также осуществляет исследования рынка.

4. Совет по глобальной интеграции здравоохранения (CGIH): занимается продвижением сотрудничества между странами в сфере здравоохранения, включая медицинский туризм. [3]

По данным IMTA, в 2017 году около 11 миллионов человек путешествовали с целью получения медицинской помощи. В 2019-2020 годах мировой рынок экспорта медицинских услуг оценивался в \$44,8 млрд и \$51,2 млрд США соответственно, что свидетельствует о быстром росте отрасли. Прогнозируется, что к 2025 году оборот сектора коммерческих медицинских услуг достигнет \$3 трлн США, с годовым приростом около 25%. Такое активное развитие основано на расчетах, показывающих, что не менее 3-4% населения планеты будет ездить за границу на лечение и оздоровление. [4]

Причины роста медицинского туризма кроются в доступности качественной медицинской помощи по более низкой цене. Так в некоторых странах, например, в Индии или Таиланде, медицинские услуги стоят значительно дешевле, чем в развитых странах, при сохранении высокого качества. Доступность передовых технологий и методов лечения: некоторые страны, например, Израиль или Германия, обладают передовыми медицинскими технологиями и методами, которые не всегда доступны в других странах. Нельзя забывать и о высоком уровне сервиса. Многие медицинские учреждения, работающие в сфере

медицинского туризма, предлагают высокий уровень сервиса, включая перевод, трансфер, проживание в комфортных отелях и досуговые услуги. Доступность качественной медицинской помощи для всех, независимо от гражданства заключается в следующем: медицинский туризм открывает доступ к качественной медицинской помощи для людей с ограниченными финансовыми возможностями или с редкими заболеваниями, для которых не всегда возможно получить специализированное лечение в своей стране. [11]

Медицинский туризм стимулирует экономический рост в принимающих странах, создавая новые рабочие места в сфере здравоохранения, туризма и других отраслях. Расширение научного и медицинского сотрудничества, как фактор развития направления основано на утверждении: медицинский туризм способствует обмену опытом и знаниями между медицинскими специалистами разных стран, способствуя развитию медицинской науки и технологий.

Медицинский туризм в России по уровню привлекательности и объемам значительно отстает от зарубежных стран. На глобальном рынке наша страна занимает лишь 0,4% от общего объема экспорта медицинских услуг. В международном индексе Medical Tourism Index (MTI) в 2019 году Россия заняла 34-е место из 41 представленной страны, а в 2021 году скатилась на 41-е место среди 46 участников. [12]

Перспективные потребители медицинского туризма в России определены факторами геополитической активности государства, общей направленностью развития медицинских услуг в мире, с учетом мировой специализации отрасли, а также постпандемийным эффектом.

Среди приоритетных групп иностранных потребителей можно выделить:

1. Потребители из стран ЕАЭС, СНГ и других государств «русского мира». В следствие устойчивых языковых и культурных связей, а также особой интеграции российской экономической модели с бывшими соотечественниками (с учетом общей направленности миграционных процессов).

2. Жителей стран БРИКС и ШОС. С учетом развития экспортных направлений и при условии

отнесения к медицинскому туризму услуг по экспорту медицинских услуг. Например, географическая близость Приморского края и транспортная доступность Москвы и Санкт-Петербурга, позволят увеличить трафик туристов из КНР.

3. Жители стран Африки, обладающие необходимым уровнем дохода и страдающие от недостаточной эффективности медицины в своих государствах.

Среди приоритетных групп иностранных потребителей можно выделить:

1. Внутренние потребители из числа участников СВО, членов их семей и гражданских лиц, пострадавших, в том числе и на фоне эмоциональных потрясений, вызванных событиями боевых действий.

2. Внутренние потребители из числа потерявших здоровье в период эпидемии COVID-19.

3. Внутренние потребители, имеющие хронические заболевания и нуждающиеся в санаторно-курортном лечении.

4. Внутренние потребители, ответственно относящиеся к своему здоровью, сторонники идеологии ЗОЖ и ответственного потребления услуг.

5. Внутренние потребители из числа граждан, имеющих расширенную медицинскую страховку.

Таким образом, наиболее востребованные категории услуг для иностранных граждан могут быть сфокусированы на долгосрочных программах медицинского обслуживания с полным погружением в Российскую культуру и комплексное потребление туристских услуг, адаптированных для иностранных туристов при соблюдении визового законодательства.

Для внутреннего российского рынка приоритетными могут стать оздоровительные туры в российские регионы, с посещением туристско-рекреационных локаций, ориентированных на экологичность маршрутов. Также возможно создание нового сектора медицинских услуг, включающих туристскую составляющую по направлению оздоровления. По прежнему актуальным остается направление предоставления санаторно-курортных услуг, традиционно расположенных вблизи туристских рекреаций или непосредственно на их

территории. Сравнительно новым в российской практике является возможность динамичного развития экспорта медицинских услуг, что закреплено Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках Национального проекта «Здравоохранение», федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».

Коммуникативная система экспорта медицинских слуг в России в настоящее время включает активную работу Ассоциации Медицинского туризма и экспорта медицинских услуг России с ее общественно-политической, конгрессной, образовательной и консалтинговой деятельностью. Национальный календарь событий по медицинскому туризму и ежемесячный журнал «Медицинский туризм», издаваемые Ассоциацией, раскрывают наиболее важные аспекты этой работы. [1] Для популяризации данного отраслевого направления реализуется Всероссийский конкурс по медицинскому туризму MED TRAVEL LEADERS, который в 2024 году проводится в 4-ый раз, будет реализован в 2 этапа: на национальном этапе и на международном этапе. Международным экспертным советом из 9 стран мира разработаны международные сервисные стандарты работы с медицинскими туристами стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС - Patients International. В результате работы создан устойчивый поток потребителей услуг медицинского туризма из Узбекистана, Казахстана, Армении и Таджикистана. В перспективе активизируется работа по привлечению туристов из КНР и Индии.

Внутренний потребитель имеет сложившееся представление о развитии рынке медицинского услуг и рассматривает его исключительно, как поставщика санаторно-курортного лечения. При этом потребление туристских услуг формируется в регионе отдельно, адаптировано под базовые популярные запросы потребителей.

Для развития данного сегмента рынка первоочередными задачами в формировании эффективной коммуникативной среды медицинского туризма для санаториев и курортов должны стать:

1. Формирование кадрового потенциала врачей-курортологов с квалификацией трэвел-экспертов и наоборот, обучение менеджеров по туризму по направлению «современной курортологии».

2. Налаживание более тесных связей санаториев и туристских компаний для создания полноценных программ медицинского туризма, где туризму будет отводиться достойное место.

3. Создание дорожных карт территорий курортов по развитию въездного туризма в регионы России с профилем медицинских услуг.

4. Развитие информационных сервисов, позволяющих оперативно бронировать и грамотно подбирать туры по России.

Информационная среда, созданная в настоящее время для цели поддержки развития санаторно-курортного лечения на территории нашей страны, включает в себя несколько успешных сервисов, позволяющих осуществлять бронирование.

Признанным отраслевым лидером данного направления является сервис «Курорт-Эксперт», созданный в городе Серпухов Московской области еще в 2009 году, а в 2020 году прошедший полную реорганизацию. Сегодня сервис включает в себя базу из более, чем 1700 объектов размещения, в том числе с учетом SPA-отелей и гостиничных комплексов, предлагающих услуги по оздоровлению. Также в России успешно работают сервисы «Курорт26», «Санаторий ру», «Путевка ком».

Среди туроператоров, формирующих туры направления медицинский туризм можно выделить: Аlean, Дельфин, Библио Глобус, Анекс, Криптон, Профкурорт, Мультитур, Росюгкурорт.

Однако, сервиса, позволяющего комплексно забронировать готовый тур в некурортных объектах, с комплексом: логистических, медицинских, услуг размещения и туристско-экскурсионного обслуживания, – в настоящее время не выявлено. Что демонстрирует несовершенство коммуникативной информационной системы медицинского туризма, как в отдельно взятых регионах России, так и в целом по стране. Все это говорит о невозможности комплексного подхода к адаптации гостиничного и туристского бизнеса к данному направлению деятельности. [13]

Необходимо понимать, что сложность развития медицинского туризма определяется прежде всего недостаточностью законодательной базы. Так, Федеральный закон №132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

от 24.11.1996 не содержит данного термина. А значит, в фокусе государственного отраслевого регулирования по-прежнему остается только направление работы с иностранными потребителями.

Между тем, можно назвать несколько позитивных примеров из практики российских территорий. Так лидерами регионального туризма в ЦФО, исключая Москву, можно назвать Московскую, Калужскую, Рязанскую, Тульскую области. [5]

В Калужской, Тульской и Рязанской области на протяжении последних 10 лет развивается стоматологический туризм. Ценообразование в клиниках данных регионов привлекает пациентов из Москвы, невольно вовлекаемых в оборот туристских и гостиничных услуг, предлагаемых в аспекте городских экскурсий и проживания на 2-3 ночи в гостиничных комплексах. Таким образом, формируется пул самостоятельных туристов, посещающих территорию с двумя целями: туристской и медицинской.

Примером эффективной коммуникации по программам комплексного развития территории и эффективной коммуникативной среды развития туризма в Московской области служит опыт г.о. Одинцово. Где выстроена четкая направленность по созданию городской и туристской инфраструктуры с учетом развития инициатив ЗОЖ. А клиника «Лапино» давно занимает устойчивое положение по услугам, связанным с беременностью и родами. В целом по Московской области развивается направление предоставления туристских услуг (часто на безвозмездной основе) для пациентов военных госпиталей и санаториев. Однако, бизнес до конца не интегрирован в данное направление. Идет работа по формированию пула партнеров из числа объектов размещения, способных обслуживать туристов с ОВЗ. [6]

В г.о. Серпухов, обладающим известным брендом «Кислородный курорт Подмосковья «Парк Дракино», также ведется работа по развитию медицинского туризма для посетителей SPA-отелей и парк-отелей. Большое значение в росте локального турпотока играет Федерация бокса и иные спортивные организации, которые проводят спортивные и оздоровительные туры на территории городского округа. Так спортивные базы, в

т.ч. база «Лесная опушка» и «Парк-отель «Воздвиженское», являющийся бывшим санаторием «Авангард», активно привлекают туристские организации городского округа к формированию турпродуктов для своих постояльцев. Данная коммуникация выстроена при содействии Тургильдии при СТПП и координируется торгово-промышленной палатой, как общественной организацией, предоставляющей полный комплекс услуг по сопровождению проектов кооперации различных участников рынка.

Совместная инициатива Тургильдии и Медицинской гильдии при СТПП позволила активировать совместную деятельность туристских, медицинских, научных, образовательных гостиничных предприятий, представителей профильных СМИ и интеграторов бронирования, общественных организаций и органы муниципальной власти по формированию стандарта развития медицинских услуг в г.о. Серпухов с формированием эффективной системы коммуникации предприятий-партнеров.

Также принято рассматривать положительные кейсы организации медицинского туризма Санкт-Петербурга, Приморского края, Екатеринбурга и других регионов России.

Среди рисков медицинского туризма в России принято выделять:

1. Несформированность понятия «медицинский туризм» в нормативно-правовой базе российского законодательства в сфере туризма и гостеприимства.
2. Недостаточная готовность гостиничной и туристской инфраструктуры к принятию туристов данной категории. [2]
3. Отсутствие перечня объектов туристского показа и паспортизированных туристских маршрутов, адаптированных для потребителей с ОВЗ.
4. Неподготовленности гидов и экскурсоводов к обслуживанию туристов с ОВЗ на маршрутах.
5. Требование обеспечения должного качества и наличия специализированных сервисов туристских услуг для туристов категории «медицинский туризм».
6. Языковой барьер и культурные различия в потреблении.

7. Неготовность информационной инфраструктуры к формированию единой базы маршрутов и продуктов медицинского туризма. В том числе отсутствие сервисов, позволяющих эффективно организовать систему онлайн-бронирования туров в данной категории в регионах России.

8. Отсутствие должного уровня и достаточного количества маркетинговых и коммуникативных исследований в регионах России, позволяющих сформировать пул приоритетов в территориальном развитии для решения актуальных задач медицинского туризма.

9. Недостаточная активность страховых организаций в поддержке подобных продуктов (туров по направлению медицинский туризм) для активации потребления данного продукта в регионах России.

10. Отсутствие фокуса на развитие медицинского туризма в регионах России со стороны регионов и муниципальных органов власти, что осложняет формирование дорожных карт развития бизнес-инициатив в данном направлении. [7]

В общем виде эффективная коммуникативная система медицинского туризма, нивелирующая указанные выше риски и позволяющая динамично развиваться медицинскому туризму должна включать:

- медицинские компании: частные и государственные;
- туристские компании, готовые обслуживать туристов с ОВЗ;
- объекты размещения, обладающие готовой инфраструктурой для размещения гостей с ОВЗ;
- объекты показа, обладающие готовой инфраструктурой для размещения гостей с ОВЗ;

- маркетинговые и консалтинговые компании;
- страховые компании;
- научные и образовательные организации;
- заинтересованные медиа, СМИ;
- специализированные информационные сервисы;
- органы государственной и муниципальной власти;
- общественные организации.

Подобная система акторов в полной мере обеспечит создание конкурентоспособного продукта на внутренний рынок медицинского туризма в России, а в перспективе и позволит выйти на рынки экспорта медицинских услуг.

Медицинский туризм является динамично развивающейся отраслью, которая обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи для большего числа людей. Однако он также сопряжен с определенными рисками, которые необходимо учитывать при планировании поездки на лечение. В будущем медицинский туризм будет продолжать развиваться, становясь более доступным и удобным для пациентов, а также более регулируемым и безопасным с точки зрения качества медицинской помощи. Решение амбициозной задачи по развитию медицинского туризма в регионах России возможно при создании устойчивой коммуникативной среды, в которую должны приоритетно войти не столько медицинские предприятия, сколько предприятия туристского и гостиничного сектора при поддержке современных сервисов онлайн-бронирования и страховых организаций.

Список источников

1. Ананченкова, П. И. Роль общественных организаций в развитии экспорта медицинских услуг: кейс Ассоциации медицинского туризма / П. И. Ананченкова, М. Е. Врубель, С. Ю. Белошистый // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. – 2024. – № 1. – С. 77-82. – DOI 10.25742/NRIPH.2024.01.012.
2. Ларионов, В. А. Туристско-гостиничная сфера: новые риски, правовое обеспечение и маркетинговые ориентиры в цифровой экономике / В. А. Ларионов, Т. С. Романишина // Управление бизнесом в цифровой экономике: Сборник тезисов выступлений Четвертой международной конференции, Санкт-Петербург, 18–19 марта 2021 года / Под общей редакцией И.А. Аренкова, М.К. Ценжарик. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 519-525.
3. Петрова, Г. Д. Медицинский туризм и экспорт медицинских услуг: Дайджест январь - май 2023 / Г. Д. Петрова, Е. В. Чернышев. – Москва: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы", 2023. – 91 с.

4. Петрова, Г. Д. Медицинский туризм и экспорт медицинских услуг: Дайджест июнь – сентябрь 2023 / Г. Д. Петрова, Е. В. Чернышев. – Москва: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы", 2023. – 107 с.
5. Региональные проблемы организации экспорта медицинских услуг и развития медицинского туризма / Е. А. Кочурова, О. Л. Васильева, В. А. Носкова, А. С. Кочуров // Человек. Спорт. Медицина. – 2023. – Т. 23, № S1. – С. 188-194. – DOI 10.14529/hsm23s125.
6. Романишина, Т. С. Концепция развития гостиничного комплекса: принципиальный концепт и значение в коммуникативном пространстве / Т. С. Романишина // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2022. – Т. 16, № 2. – С. 183-191.
7. Романишина, Т. С. Маркетинг территории в социально-инфраструктурном развитии регионов России в условиях цифровизации : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Романишина Татьяна Сергеевна, 2022. – 444 с.
8. Симакова, Е. Ю. Перспективы развития медицинского туризма в Российской Федерации в условиях санкционного режима / Е. Ю. Симакова, С. Н. Смирнов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2024. – № 2(66). – С. 162-170. – DOI 10.26456/2219-1453/2024.2.162-170.
9. Штольц, Л. Ю. Медицинский туризм: роль, значение, факторы изменения и последствия для России и мира / Л. Ю. Штольц // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2023. – Т. 14, № 1.
10. Штольц, Л. Ю. Медицинский туризм в России: дизайн социологического исследования и прогноза / Л. Ю. Штольц // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 28-32. – DOI 10.18500/1818-9601-2023-23-1-28-32.
11. Экосистема медицинского туризма: контекст и управленческие практики / В. Г. Климин, Ю. А. Мальцева, К. А. Данилова [и др.]. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Комментарий", 2023. – 126 с. – ISBN 978-5-94822-152-6.
12. An efficient strategy for the development of tourism at regional level / K. A. Miloradov, T. S. Romanishina, A. A. Kovalenko [et al.] // European Research Studies Journal. – 2018. – Vol. 21, No. 4. – P. 208-221. – DOI 10.35808/ersj/1115.
13. Khamadeeva, Z. A. Medical tourism as a promising direction for the development of tourism in Russia / Z. A. Khamadeeva // Bulletin WKU. – 2023. – No. 1(89). – P. 122-127. – DOI 10.37238/1680-0761.2023.89 (1).16.

References

1. Ananchenkova, P. I., Vruble, M. E., Beloshisty, S. Yu. (2024). Rol' obshhestvenny`x organizacij v razvitii e`ksporta medicinskix uslug: kejs Associacii medicinskogo turizma [The role of public organizations in the development of the export of medical services: the case of the Medical Tourism Association]. *Byulleten` Nacional`nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obshhestvennogo zdorov'ya imeni N.A. Semashko [Bulletin of Semashko National Research Institute of Public Health]*, 1, 77–82. doi:10.25742/NRIPH.2024.01.011. (In Russ.).
2. Larionov, V.A. Romanishina, T.S. (2021). Turistsko-gostinichnaya sfera: novy`e riski, pravovoe obespechenie i marketingovy`e orientiry` v cifrovoj e`konomie [Tourist and hotel sphere: new risks, legal support and marketing guidelines in the digital economy]. *Upravlenie biznesom v cifrovoj e`konomie [Business management in the digital economy]: Proceedings of the IV International Conference*. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 519-525. (In Russ.).
3. Petrova, G.D., Chernyshev, E.V. (2023). *Medicinskij turizm i e`ksport medicinskix uslug: Dajdzhest yanvar` - maj 2023 [Medical tourism and the export of medical services: Digest January - May 2023]*. Moscow: Scientific Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Department of Healthcare. (In Russ.).

4. Petrova, G.D., Chernyshev, E.V. (2023). *Medicinskij turizm i e`ksport medicinskix uslug: Dajdzhest iyun` – sentyabr` 2023 [Medical tourism and the export of medical services: Digest June - September 2023]*. Moscow: Scientific Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Department of Healthcare. (In Russ.).
5. Kochkurova, E.A., Vasil`eva, O.L., Noskova, V.A. & Kochkurov, A.S. (2023). Regional`ny`e problemy` organizacii e`ksporta medicinskix uslug i razvitiya medicinskogo turizma [Regional problems of medical tourism and the export of medical services]. *Chelovek. Sport. Medicina [Human. Sport. Medicine]*, 23(S1), 188-194. – DOI 10.14529/hsm23s125. (In Russ.).
6. Romanishina, T. S. (2022). *Koncepciya razvitiya gostinichnogo kompleksa: principial`ny`j koncept i znachenie v kommunikativnom prostranstve [The concept of the hotel complex development: fundamental concept and significance in the communicative space]*. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 16 (2), 183-191. (In Russ.).
7. Romanishina, T.S. (2022). *Marketing territorii v social`no-infrastrukturnom razvitii regionov Rossii v usloviyax cifrovizacii [Marketing of territories in the socio-infrastructural development of Russian regions in the context of digitalization]*: Doctor of Economics' thesis. Rostov-on-Don. (In Russ.).
8. Simakova, E.Yu., Smirnov, S.N. (2024). *Perspektivy` razvitiya medicinskogo turizma v Rossijskoj Federacii v usloviyax sankcionnogo rezhima [Prospects for the development of medical tourism in the Russian federation in the conditions of the sanctions regime]*. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: E`konomika i upravlenie [Bulletin of Tver State University. Series: Economics and Management]*, 2(66), 162-170. DOI 10.26456/2219-1453/2024.2.162-170. (In Russ.).
9. Shtol`cz, L. Yu. (2023). *Medicinskij turizm: rol`, znachenie, faktory` izmeneniya i posledstviya dlya Rossii i mira [Medical tourism: role, significance, factors of change and consequences for Russia and the world]*. *Mir nauki. Sociologiya, filologiya, kul`turologiya [The world of science. Sociology, philology, culture]*, 14 (1). (In Russ.).
10. Shtol`cz, L. Yu. (2023). *Medicinskij turizm v Rossii: dizajn sociologicheskogo issledovaniya i prognoza / L. Yu. Shtol`cz [Medical tourism in Russia: the design of sociological research and prognosis]*. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Sociologiya. Politologiya [Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology]*, 23 (1), 28-32. DOI 10.18500/1818-9601-2023-23-1-28-32. (In Russ.).
11. Klimin, V.G., Mal`ceva, Yu.A., & Danilova, K.A. et al. (2023). *E`kosistema medicinskogo turizma: kontekst i upravlencheskie praktiki [Ecosystem of medical tourism: context and management practices]*. Moscow: LLC "Kommentarij". ISBN 978-5-94822-152-6. (In Russ.).
12. Miloradov, K. A., Romanishina, T. S., Kovalenko, A. A. et al. (2018). An efficient strategy for the development of tourism at regional level. *European Research Studies Journal*, 21 (4), 208-221. DOI 10.35808/ersj/1115.
13. Khamadeeva, Z. A. (2023). Medical tourism as a promising direction for the development of tourism in Russia. *Bulletin WKU*, 1(89), 122-127. DOI 10.37238/1680-0761.2023.89 (1).16.